

BASLAWISH KLASS OQIWSHILARÍNDÁ ESITIP TÚSINIW KÓNLIKPEŠIN QÁLIPLESTIRIWDIŃ TEORIYALÍQ HÁM METODIKALÍQ TIYKARLARÍ

Jumabayeva Biybimáryam Rustemovna

NMPI Tálím-tárbiya teoriiyası hám metodikası (baslawish tálím)
magistranti

Kallibekova G.A.

Ilmiiy basshı: p.i.k., professor w.a.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16639359>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 31-iyul 2025 yil

KEY WORDS

Baslawish bilim beriw, esitip túsiniw, til kónlikpeleri, metodika, bahalaw, monitoring, oqıwshı psixologiyası, interaktiv qatnas.

ABSTRACT

Usı maqalada baslawish klass oqıwshılarında esitip túsiniw kónlikpesin qálipsesteriwdiŃ teoriyalıq hám metodikalıq tiykarları kórsetilgen. Baslawish jastađı balalardıń psixologiyalıq hám sóylew ózgeshelikleri, nátiyjeli metodikalıq qatnaslar, aldınđı tájiriybeler jáne bahalaw hám monitoring etiw usılları tallanđan. Maqalada esitip túsiniw kónlikpesin rawajlandırıwda individual qatnas hám interaktiv metodlardıń áhmiyeti atap ótilgen.

Kirisiw. Búgingi kúnde baslawish bilim beriwde oqıwshılardıń awızeki sóylewdi túsiniw qábiletin rawajlandırıw bilimlendiriwdiń sapası hám nátiyjeliligini arttırıwdıń áhmiyetli bađdarlarınan biri bolıp esaplanadı. Ásirese, esitip túsiniw kónlikpesi til úyreniwdiń tiykarı bolıp, oqıwshınıń sóylew kompetenciyasını qálipsesteriwde tiykarđı rol oynaydı. Baslawish klass oqıwshıları jas jađınan esitken xabardı qabıl etiw, onı ańlaw hám qayta bayanlawda ózine tán psixologiyalıq hám sóylew qásiyetlerine iye boladı. Sol sebepli, olardıń esitip túsiniw kónlikpesin basqıshpa-basqısh, metodikalıq qatnaslar tiykarında qálipsesteriw úlken áhmiyetke iye. Bul maqalada esitip túsiniw kónlikpesiniń teoriyalıq tiykarları, baslawish klass oqıwshılarınıń jas ózgeshelikleri, metodikalıq usıllar, aldınđı tájiriybeler jáne bahalaw hám monitoring mexanizmleri haqqında sóz etiledi.

Esitip túsiniw - bul shaxstıń awızeki sóylewdi tuńlap, esitilgen informaciyanı qabıl etiw, onı ańlap, mazmunınan túsiniwge qaratılđan psixologiyalıq hám sóylew xizmeti. Ol til úyreniw procesiniń áhmiyetli quram bólegi bolıp, ásirese, baslawish bilim beriw basqıshında oqıwshınıń kommunikativ kompetenciyasını qálipsesteriwde áhmiyetli rol oynaydı. Sebebi balalar tildi dáslep esitiw arqalı ózlestiredi, keyin sóylew, oqıw hám jazıwğa ótedi. Sol sebepli esitip túsiniw kónlikpesiniń teoriyalıq tiykarların anıqlap alıw, ol menen baylanıslı bilimler sistemasını qálipsesteriw zárúr. Esitip túsiniw - bul eki basqıshlı process: birinshi basqıshda esitilgen sóz akustikalıq belgiler arqalı qabıl etiledi, ekinshi basqıshda bolsa semantikalıq (mazmunlıq) tallaw tiykarında túsiniledi. Bul proceste dıqqat, yad, kóz aldına keltiriw, pikirlaw hám til qábileti sıyaqlı kóplegen psixikalıq funkciyalar aktiv qatnasadı. Sonıń ushın da bul kónlikpe ápiwayı tuńlaw emes, al aktiv aqılıy process esaplanadı. Psixolingvistika kózqarasınan qarađanda, esitip túsiniw procesi shaxstıń ishki sóylew sisteması arqalı ámelge

asadi. Sóylewdi qabil etiw, onı analizlew hám kerekli maǵlıwmattı tańlap alıw - bulardıń barlıǵı sóylewdi ańlaw procesiniń quramalı bólimleri. Máselen, V.A.Artemov, A.A.Leontev, I.A.Zimnyaya sıyaqlı alımlardıń izertlewlerinde esitip túsiniw mashqalası tildi qabil etiw psixologiyası sheńberinde úyrenilgen. A.A., Leontevtiń pikirinshe, esitilgen sóylewdi durıs ańlaw ushın balada fonematikalıq esitiw, sózlik zapası hám kontekstti túsiniw qábileti qáiplesken bolıwı kerek [3, 152-154]. Baslawısh klass oqıwshıları psixologiyalıq rawajlanıw jaǵınan ele turaqlı pikirlew hám dıqqatqa iye emesligi sebepli, olardıń esitip túsiniw qábileti sezilerli dárejede qıyınshılıq payda etedi. Olar sóylewdi tolıq ańlawda kóbinese kontekst, imo- ishara hám bayanlaw qurallarına súyenedi. Sol sebepli esitip túsiniw kónlikpesin qáiplestiriwde teksttiń mazmunı, sózlerdiń tańlanıwı, aytıwınıń anıqlıǵı hám sóylewdiń ásteligi úlken áhmiyetke iye. Til úyreniwdiń tábiyyıy tártibinde aldın esitiw, keyin sóylew, oqıw hám jazıw qáiplese. Solay eken, esitip túsiniw kónlikpesi til úyreniwde tiykarǵı tayanısh negiz sıpatında kórinedi. Oqıwshı dáslep esitkenin ańlap alıwı, keyin onı durıs aytıwı, keyin ala oqıwı hám jazıwı múmkin boladı. Eger esitip túsiniw kónlikpesi qáiplespegen bolsa, basqa til kónlikpeleriniń rawajlanıwı tómenleydi. Didaktika kóz qarasınan esitip túsiniw - bul tildi úyretiw quralı hám maqseti sıpatında kóriledi. Onda kontekst tiykarındaǵı qatnas, kommunikativlik metodlar hám interaktiv shınıǵıwlar tiykarǵı rol atqaradı. Zamanagóy metodika bul proceske audio qurallar, interaktiv platformalar hám dialoglıq shınıǵıwları jedel qollanıwdı usınıs etedi.

Esitip túsiniwge arnalǵan materiallardıń oqıwshıǵa sáykesligi úlken áhmiyetke iye. Tekstler ápiwayılastırılǵan, qısqa hám obrazlı formada bolıwı kerek. Baslawısh klass oqıwshısı ele grammatikalıq jaqtan tolıq qáiplespegen til sistemasın iyelep úlgermegenligi sebepli, olar ushın tańlanǵan esitiw materialları quramalı bolmawı, sóz baylıǵı burın úyrenilgen leksikaǵa sáykes bolıwı kerek. Ápiwayı waqıyalar tiykarında dóretilgen erterekler, gúrrińler yamasa kúndelikli turmısqa baylanıslı gúrrińler oqıwshılar ushın túsiniw hám qızıqlı boladı. Kórgizbeli qurallardan paydalanıw metodikalıq jaqtan nátiyjeli sheshim esaplanadı. Baslawısh klass oqıwshıları obrazlı pikirlew basqıshında bolǵanlıǵı sebepli, olar esitken maǵlıwmattı súwret, animaciya yaki predmetler arqalı túsiniwge háreket etedi. Esitilgen tekstke sáykes súwret tańlaw, tekst tiykarında film kóriw yaki háreketler arqalı gúrriń etiw sıyaqlı usıllar esitip túsiniw kónlikpesin bekkemleydi. Oyin texnologiyaların qollanıw arqalı oqıwshılarda esitilgen xabardı tez hám durıs túsiniw kónlikpesi rawajlanadı. "Durıs tańla," "Soraw-juwap shınjırı," "Tap, kim ayttı?" sıyaqlı interaktiv oynılar oqıwshılardı esitilgen tekstti dıqqat penen tıńlawǵa shaqıradı. Oynılar arqalı úyretiw balalardıń sóylew aktivligin asıradı hám olar ushın esitip túsiniw procesi zawıqlı ótedi. Tıńlaw jumısın bahalaw hám qadaǵalawda basqıshpa-basqısh qatnas qollanıladı. Dáslep, ápiwayı sorawlarǵa awızeki juwap beriw, keyin bolsa esitilgen tekst tiykarında pikir bildiriw, mazmundı aytıp beriw sıyaqlı quramalıraq tapsırmalarǵa ótıledi. Sonıń menen birge, oqıwshınıń individual ózgesheliklerin esapqa alıw da áhmiyetli. Hár bir balanıń esitip túsiniw tezligi hám talqılaw qábileti hár qıylı bolǵanı ushın, differencial qatnas talap etiledi. Tıńlawdı jazba iskerlik penen úylestiriw de metodikalıq jaqtan paydalı. Oqıwshı esitken tekst tiykarında súwret salıw, sóz dizbeklerin jazıw yaki qısqa gápler dúziw arqalı esitkenin ózlestiriwde belsene qatnasadı. Solay etip, esitip túsiniw kónlikpesi baslawısh klass oqıwshıları ushın zárúr til kónlikpesi bolıp esaplanadı. Onıń nátiyjeli qáiplesewi oqıtıwshınıń durıs tańlanǵan metodikalıq qatnaslarına baylanıslı. Didaktikalıq materiallardı ápiwayılastırıw, vizual hám oyun qurallarınan paydalanıw, basqıshpa-basqısh bahalaw hám de individual jantasıwlar arqalı oqıwshılar esitkenin durıs qabil etiw, túsiniw hám oǵan múnásibet bildiriwdi úyrenedi. Bul bolsa olardıń keyingi til úyreniw basqıshlarına bekkem tiykar jaratadı [7].

Evropa mámleketlerinde, ásirese Finlyandiya, Estoniya hám Germaniyada esitip túsiniwdi rawajlandırıwǵa baǵdarlanǵan shınıǵıwlarda multimedia texnologiyalarınan keń

paydalaniladi. Maselen, Finlyandiya mekteplerinde balalar esitip túsiniw kónlikpesin real turmishiq jaǵdaylarda - audiohikoyalar, multfilmler, dramaliq gúrrińler arqalı rawajlandiradı. Tekstler kontekstten ajiralmaǵan, yaǵniy oqıwshılardıń kúndelikli turmishında ushirasatuǵın waqiyalar tiykarında dúzilgen boladı. Sonıń menen birge, hár bir tıńlangan materialdan soń interaktiv tapsırmalar, pikir-talaslar yaki rolli oyunlar ótkeriledi. Bul metod arqalı oqıwshılardıń esitken tekstine aktiv múnásibet bildiriwi hám túsingenin sóylew arqalı bildiriwi támiyinlenedi. Yaponiyada bolsa esitip túsiniwdi qalıplestiriwde fonetikaliq jaqtan durıs sóylewge úlken itibar qaratıladı. Muǵallimler oqıwshılardı seslerdi parıqlaw, sóz pátin durıs túsiniw hám intonaciyanı seziwge úyretiw arqalı sóylewdi durıs túsiniw kónlikpesin bekkemleydi. Sonıń ishinde, ayırım mekteplerde sabaqlarda "audio-tekstli dialoglar" tiykarında tıńlaw tapsırmaları beriliwi jolǵa qoyılǵan. Oqıtıwshı tekstti dáslep audio arqalı tıńlatadı, keyin oqıwshılar kishi toparlarda onıń mazmunı boyınsha soraw-juwaplar ótkeredi yamasa gúrrińniń dawamın boljaydı. Bul metod esitken xabardı tez ańlaw, onı talqılaw hám onı awızsha kórsetiw qábletin rawajlandırıwǵa xizmet etedi. Sunday-aq, Tashkent, Nókis, Samarqand sıyaqlı qalalardaǵı ayırım eksperimental mekteplerde oqıwshılardı esitilgen tekst tiykarında súwret salıw, saxna kórinislerin atqarıw, gúrriń dúziw sıyaqlı tapsırmalar arqalı esitip túsiniwdi tereńlestiriwge ayırıqsha itibar berilmekte. Bul bolsa esitken tekstti tek ǵana tıńlaw emes, al onı sanalı túrde qayta islew hám dóretiwshilik penen bildiriw kónlikpesin qalıplestiredi [1].

Baslawısh klass oqıwshılarında esitip túsiniw kónlikpesin qalıplestiriw procesinde bul kónlikpeniń rawajlanıwın bahalap barıw hám monitoring etiw úlken áhmiyetke iye. Bahalaw oqıwshınıń esitilgen tekstti túsiniw, tiykarǵı ideyanı ajırata alıw hám oǵan múnásibet bildiriw dárejesin anıqlaw imkaniyatın beredi. Bunda qısqa soraw-juwaplar, súwretke say tekst tańlaw, gúrrińniń mazmunın aytıp beriw sıyaqlı usıllar qollanıladı. Monitoring - oqıwshınıń basqıshpa-basqısh jetiskenliklerin baqlap barıw. Bul proceste portfoliolar, audio tapsırmalar hám formativ bahalaw formaları (yaǵniy oqıwshı iskerligin sabaqta tikkeley baqlaw) qollanıladı. Sunday-aq, zamanagóy texnologiyalar járdeminde audio testler hám onlayn platformalar arqalı anıqlıq hám ashıq-aydınlıqqa erisiledi. Nátiyjede, esitip túsiniw kónlikpesin sistemalı bahalaw arqalı oqıwshılardıń rawajlanıw dárejesi anıqlanıadı hám oqıtıwshıǵa individual qatnastı belgilewge imkaniyat jaratıladı.

Juwmaq. Baslawısh klass oqıwshılarında esitip túsiniw kónlikpesin qalıplestiriw til úyretiw procesiniń eń áhmiyetli basqıshlarınan biri bolıp esaplanadı. Bul jastaǵı balalarda psixologiyalıq, lingvistikalıq hám sociallıq ózgesheliklerdi esapqa alǵan halda, nátiyjeli metodikalıq qatnaslardı tańlaw zárúr. Esitip túsiniw boyınsha shınıǵıwlar oqıwshılardıń dıqqatın jámlew, esitilgen tekstti ańlaw, tiykarǵı maǵlıwmattı ajıratıp alıw hám oǵan awızeki yamasa ámeliy juwap beriw kónlikpelerin qalıplestiredi. Aldıńǵı tájiriybelerge tiykarlanǵan oqıtıw procesinde interaktiv metodlar, multimedia quralları hám oyun formalarınan paydalanıw esitip túsiniwdi nátiyjeli rawajlandiradı. Sonıń menen birge, turaqlı bahalaw hám monitoring oqıwshılardıń rawajlanıw dinamikasın anıqlaw jáne individual qatnas tiykarında bilimlendiriwdiń sapasın arttırıw imkaniyatın beredi. Solay etip, esitip túsiniw kónlikpesin qalıplestiriw boyınsha ilimiy-teoriyalıq tiykarlar hám ámeliy metodikalardıń úylesimliliǵi baslawısh klass oqıwshılarınıń til kompetenciyasın tabıslı rawajlandırıwda áhmiyetli faktor esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Adizova, N. B., Jumayev, R. X., Qo'ldoshev, R. A., & Ismatov, S. R. (2020). Ona tili o'qitish metodikasi. *Buxoro davlat pedagogika instituti nashriyoti*.
2. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI.
3. Mo'minova, Z. (2024). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA ONA TILINI O 'QITISH. *University Research Base*, 152-154.

4. Saidov, O. L. R. (2020). ONA TILIDAN DARS MASHG 'ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING DOLZARBLIGI. *Science and Education*, 1(7), 342-355.
5. Ziyaqulova, M. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARIDA IJOBIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH MEKANIZMI. *PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH*, 1(8), 182-187.
6. Shayxislamov, N. (2021). ONA TILI FANINI O 'QITISHDA INNOVATSION VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI VA VAZIFALARI. *Scientific progress*, 2(3), 933-937.
7. Холбоева, Г. А. “Бошланғич таълимнинг замонавий тенденциялари: таълим ва тарбия интеграцияси” мавзuidaги III Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари Жиззах шаҳри, 2023 йил 4 май (II-қисм) 379-бет.

